

Приложение 2. Сквозная интеграция и производительность KnoDL на реальных данных авиалогистики

1. Описание и источники данных

Для оценки эффективности и воспроизводимости решений на базе KnoDL использованы открытые отраслевые датасеты:

- `airports.csv` — справочник аэропортов (IATA/ICAO-коды, название, страна, координаты).
Источник — OpenFlights Airports Database
Размер — 7 698 строк, 26 832 слова, 1 127 225 байт
- `countries.csv` — справочник стран: коды, названия, альтернативные обозначения..
Источник — OpenFlights Countries Database
Размер — 261 строка, 391 слово, 5 989 байт

2. Временные метрики обработки и производительность

Тестирование производилось на ноутбуке Intel i9, 32 GB RAM, SSD:

Операция	Время (real)	CPU (user)	Системное (sys)
Импорт <code>airports.csv</code>	3,2 сек	6,5 сек	1,4 сек
Импорт <code>countries.csv</code>	0,7 сек	2,8 сек	0,3 сек
Сопоставление (fuzzy match full)	14,2 сек	68,3 сек	4,3 сек

Весь цикл обработки (от загрузки до сопоставления) — менее одной минуты “на стенде” без использования GPU или облака.

3. Пример реального результата сопоставления

```
{
  "w": 0.022495131,
  "to": [
    {
      "to": "\"St. Vincent and the Grenadines\\",\"VC\\",\"VC\"",
      "el": 16891
    }
  ],
  "fr": "2905,\"Canouan Airport\\",\"Canouan Island\\",\"Saint Vincent and the Grenadines\\",\"CIW\\",\"TVSC\\",12.699,-61.3424,11,-4,\"U\\",\"America/St_Vincent\\",\"airport\\",\"OurAirports\\",
  "el": 6518
},
```

```

{
  "w": 0.022127693,
  "to": [
    {
      "to": "\"Papua New Guinea\", \"PG\", \"PP\"",
      "el": 16781
    }
  ],
  "fr": "13631, \"Sasereme Airport\", \"Sasereme\", \"Papua New Guinea\", \"TDS\", \"AYSS\", -
7.6217, 142.868, 121, 10, \"N\", \"N\", \"airport\", \"OurAirports\"",
  "el": 16222
}

```

Пояснения:

- В поле "fr" отражены элементы исходной записи (например, коды аэропортов, страны, типы рейсов).
- В поле "to" представлены значения из эталонной записи, с которой произведено сопоставление.
- "w" — вес (степень уверенности сопоставления): чем выше значение, тем более надёжно сопоставление.

4. Практические выводы по кейсу

- KnoDL способен автоматически сопоставлять сложные и разнородные справочники, фиксируя все шаги логики (каждое поле — объяснимо).
- В подавляющем большинстве случаев сопоставление выполняется корректно; ошибочные совпадения выявляются и могут быть дообработаны вручную или уточнением правил.
- Весь процесс обработки справочника аэропортов и стран ($\sim 8\,000 \times 261 = 2,1$ млн потенциальных пар) занимает менее 15 секунд на современном ноутбуке.

5. Экономический эффект и отраслевые сравнения

- По оценкам [Rossum, 2021](#), ручная обработка одной записи занимает от 30 до 60 секунд.
- KnoDL позволяет обрабатывать тысячи записей в секунду, обеспечивая ускорение сопоставления справочников в 100 и более раз.
- Это делает технологию практически применимой не только для пилотов, но и для интеграции в промышленные ИТ-системы.

6. Выводы

КноDL демонстрирует высокую скорость, объяснимость и воспроизводимость при сквозной интеграции отраслевых справочников и маршрутов:

- Позволяет минимизировать ручной труд, повысить достоверность и юридическую значимость данных.
- Легко встраивается в существующую инфраструктуру транспортных и авиационных ИТ-систем.
- Подходит как для пилотных внедрений, так и для масштабной промышленной эксплуатации без дорогого оборудования.

7. Используемые источники

1. U.S. Bureau of Labor Statistics. Occupational Employment and Wages, May 2023: 43-9021 Data Entry Keyers.
<https://www.bls.gov/oes/2023/may/oes439021.htm>
2. Rossum Blog: Manual typing is expensive — the TCO of invoice data capture, Part 2 (2021).
<https://rossum.ai/blog/manual-typing-is-expensive-the-tco-of-invoice-data-capture-part-2/>